

O CENÁRIO DA COVID-19 E A ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO NO ÂMBITO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Lucas da Silva Santos¹, Andreza Carlos dos Santos², Leandro Maia Leão³

123FEJAL/Centro Universitário CESMAC

lucas18_silva@hotmail.com

Introdução: No início da pandemia pela COVID-19, quando as informações acerca do patógeno e suas medidas de controle eram escassas, uma nova condição de trabalho foi imposta aos profissionais da saúde, fazendo-se necessário abordar os impactos no trabalho do profissional enfermeiro e equipe de enfermagem, que estiveram na linha de frente da assistência aos pacientes com agravos pela infecção do SARS-CoV-2.

Objetivo: Descrever o impacto e a repercussão da pandemia pela COVID-19 no trabalho do profissional enfermeiro e equipe nas unidades de urgência e emergência. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura realizada nos meses de março a maio de 2023, consultando as bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, LILACS, BDENF e Google Acadêmico, utilizando descritores contidos nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Pandemia”; “Profissionais de enfermagem”; e “Condições de trabalho”. Para o desenvolvimento da revisão, foram selecionados 10 estudos científicos em português através de leitura exploratória, empregando critérios de inclusão e exclusão. Os critérios utilizados para a seleção dos estudos foram: artigos publicados na literatura nacional cujo tema principal tenha sido o estudo dos impactos da pandemia pela COVID-19 na assistência do profissional enfermeiro, entre os anos de 2019 a 2023.

Resultados: Além de mudanças significativas com relação à necessidade de estrutura adequada e organização do fluxo de atendimento, com considerável superlotação e aumento da demanda nos serviços de urgência e emergência, observou-se que a pandemia da COVID-19 também trouxe diversos fatores estressores para os profissionais de enfermagem atuantes na linha de frente. Evidenciou-se que o medo relacionado à exposição ao vírus e a insegurança foram os sentimentos mais pertinentes, potencializados pela escassez de materiais adequados para proteção individual e a falta de treinamento da equipe para o manejo adequado dos pacientes com sinais e sintomas da infecção pelo Sars-Cov-2, bem como daqueles que estavam infectados, porém assintomáticos. Concomitante a isso, somaram-se o isolamento e o receio de infectar os membros familiares, assim como a jornada de trabalho exaustiva já vivenciada. **Conclusão:** Considerando todos os impactos causados pela pandemia da COVID-19, evidencia-se a importância da instituição de protocolos que assegurem suporte psicológico e educação permanente ao profissional enfermeiro e equipe, buscando-se qualificação e articulação de estratégias para o enfrentamento de vulnerabilidades, especificamente para os que estão inseridos nos serviços de urgência e emergência.

Palavras-chave: Pandemia. Profissionais de enfermagem. Condições de trabalho.

Área temática: Atendimento em Urgência e Emergência frente à Covid-19.